

ECONOMIC SCIENCES

УДК: 631.16

JEL Classification: G32; L22; Q13; O13

Берега Юлія Олександрівна,
науковий співробітник відділу економіки, менеджменту та трансферу інновацій у тваринництві
Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14785805>

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ

Bereza Yuliia,
Researcher of the Department of Economics, Management and Transfer of Innovations in Livestock Farming, Livestock Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0005-1705-3015>

THEORETICAL FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE IN AGRIBUSINESS

Анотація.

Статтю присвячено вивченню теоретичних засад корпоративного управління в аграрному бізнесі. Метою статті є аналіз та удосконалення наявних теоретичних засад корпоративного управління агропідприємством та розробка комплексного механізму, який забезпечить ефективне управління ресурсами, адаптацію до змін зовнішнього середовища та реалізацію принципів сталого розвитку в аграрних підприємствах.

В статті розглянуто теоретичні аспекти корпоративного управління агропідприємствами. В дослідженні представлено огляд наявних підходів до визначення поняття корпоративного управління та його ключових аспектів, зокрема, в контексті їх застосування в аграрному бізнесі, де важливими є ефективність управління ресурсами, інвестиційна привабливість та адаптивність до змін зовнішнього середовища. Грунтуючись на розробках вітчизняних та закордонних вчених, запропоновано визначення поняття корпоративне управління агропідприємством. Це система механізмів, норм і процедур, що регулюють взаємодію між власниками, менеджментом, інвесторами та іншими зацікавленими сторонами з метою підвищення ефективності діяльності, забезпечення сталого розвитку та мінімізації ризиків. Визначено, що в аграрному секторі корпоративне управління акцентує увагу на довгостроковій стійкості, адаптації до змін зовнішнього середовища, ефективному використанні земельних, трудових і фінансових ресурсів, а також на впровадженні сучасних технологій і принципів сталого розвитку.

В статті запропоновано комплексний механізм корпоративного управління агропідприємством, який у порівнянні з існуючими, ґрунтується на інституційних, ринкових та управлінських механізмах, що забезпечують стратегічний розвиток підприємств. Інституційні механізми регулюють правове середовище та корпоративні стандарти, ринкові механізми забезпечують залучення інвестицій і підвищення конкурентоспроможності, а управлінські механізми сприяють організаційній ефективності, цифровізації та управлінню ризиками. Метою комплексного механізму корпоративного управління агропідприємством є створення стійкої системи, яка дозволяє оптимізувати використання ресурсів, залучати інвестиції, забезпечувати адаптацію до зовнішніх змін та забезпечити довгострокове зростання. Впровадження цього механізму дозволить агропідприємствам підвищити ефективність управлінських рішень, знизити ризики, підвищити прозорість і забезпечити стабільність у мінливих умовах сучасної економіки.

Abstract.

This article is dedicated to studying the theoretical foundations of corporate governance in agribusiness. It aims to analyze and improve the existing theoretical foundations and develop a comprehensive mechanism that ensures effective resource management, adaptation to changes in the external environment, and the implementation of sustainable development principles in agricultural enterprises.

The article examines the theoretical aspects of corporate governance in agribusiness. The research provides an overview of existing approaches to defining the concept of corporate governance and its key aspects, particularly in its application in agribusiness, where the effectiveness of resource management, investment attractiveness, and adaptability to changes in the external environment are crucial. Based on the developments of domestic and foreign scholars, a definition of corporate governance in agribusiness is proposed. It is a system of mechanisms, norms, and procedures regulating interaction between owners, management, investors, and other stakeholders to enhance operational efficiency, ensure sustainable development, and minimize risks.

It is determined that corporate governance in the agrarian sector focuses on long-term sustainability, adaptation to changes in the external environment, efficient use of land, labor, and financial resources, and the implementation of modern technologies and sustainable development principles.

The article proposes a comprehensive corporate governance mechanism for agribusiness, which, compared to existing ones, is based on institutional, market, and managerial mechanisms that ensure the strategic development of enterprises. Institutional mechanisms regulate the legal environment and corporate standards, market mechanisms ensure investment attraction and enhance competitiveness, while managerial mechanisms promote organizational efficiency, digitalization, and risk management. The comprehensive corporate governance mechanism for agribusiness aims to create a sustainable system that optimizes resource use, attracts investment, ensures adaptation to external changes, and guarantees long-term growth. Implementing this mechanism will allow agribusinesses to enhance the effectiveness of management decisions, reduce risks, increase transparency, and ensure stability in the changing conditions of the modern economy.

Ключові слова: корпоративне управління, корпоративне управління агропідприємством, аграрний бізнес, механізм корпоративного управління агропідприємством, сталий розвиток, конкурентоспроможність агропідприємства.

Keywords: corporate governance, corporate governance in agribusiness, agribusiness, corporate governance mechanism for agribusiness, sustainable development, competitiveness of agribusiness.

Постановка проблеми. З огляду на складну економічну ситуацію, динамічність ринкового середовища, глобальні виклики та необхідність впровадження інноваційних технологій, розбудова ефективної системи корпоративного управління стає ключовою умовою зростання аграрного сектора. Корпоративне управління в аграрному бізнесі відіграє вирішальну роль у забезпеченні стійкого розвитку підприємств, підвищенні їх конкурентоспроможності, залученні інвестицій та оптимізації управлінських процесів. За умов сучасних трансформаційних процесів, що відбуваються в економіці України, аграрні підприємства стикаються з низкою проблем. Відсутність належного теоретико-методичного базису для побудови ефективної системи корпоративного управління створює ризики для стабільного розвитку підприємств, ускладнює процеси залучення інвестицій та впровадження інноваційних технологій, що й обумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання корпоративного управління присвячено велику кількість досліджень, зокрема такі провідні вчені як Баюра Д. [8], Деніс Д. [5], Євтушевський В.А. [9], Задохайло Д. [10], Кадбурі А. [4], Лопатинський Ю. [1], Момот Т.В. [11], Небава М.І. [12], Чекрун Д. [2], Шлейфер А. [6] та інші присвятили свої праці вивченню цього нагального питання. Вчені дослідили різні аспекти корпоративного управління, зокрема розглянули механізми взаємодії між акціонерами, менеджментом і зацікавленими сторонами, дослідили моделі корпоративного управління в різних країнах, а також оцінили їх вплив на ефективність бізнесу, інвестиційну привабливість і стійкість підприємств. Значна увага вчених приділена питанням підзвітності, прозорості, захисту прав інвесторів, механізмам мінімізації ризиків і підвищенню конкурентоспроможності компаній в умовах глобалізації.

Незважаючи на широке висвітлення питань корпоративного управління в працях провідних вітчизняних та закордонних вчених, деякі аспекти не розкриті в повній мірі. Зокрема в літературі не представлено загальноприйнятого комплексного механізму корпоративного управління агропідприємством, який б би враховував специфіку аграрного сектора, зокрема його залежність від

зовнішніх факторів, таких як погодні умови, регуляторні зміни, екологічні виклики та коливання на ринку сировини.

Мета статті – аналіз та удосконалення наявних теоретичних засад корпоративного управління агропідприємством та розробка комплексного механізму, який забезпечить ефективне управління ресурсами, адаптацію до змін зовнішнього середовища та реалізацію принципів сталого розвитку в аграрних підприємствах.

Виклад основних результатів дослідження. За умов глобалізації значення корпоративного управління для суб'єктів аграрного бізнесу невпинно зростає. Воно виступає не лише правовим інструментом, але й важливим фактором забезпечення стійкості, конкурентоспроможності та інноваційного розвитку підприємств. Розвиток ефективних механізмів корпоративного управління в аграрному секторі сприяє підвищенню рівня відповідальності менеджменту, формуванню прозорих відносин між усіма зацікавленими сторонами, зниженню фінансових ризиків та створенню передумов для довгострокового економічного зростання [1].

У міжнародній практиці корпоративне управління розглядається як система принципів, політик та процедур, що визначають взаємодію між акціонерами, менеджментом та іншими зацікавленими сторонами для досягнення довгострокового розвитку та конкурентних переваг [2]. Сучасні концепції корпоративного управління акцентують увагу на важливості прозорості, підзвітності, дотриманні прав усіх учасників корпоративних відносин та ефективному управлінні ризиками. Зокрема, відповідно до трактування Інституту корпоративного управління, ця система передбачає чіткий розподіл повноважень управлінських органів, формування механізмів контролю та створення умов для підвищення стійкості бізнесу [3].

Визначення, сформульоване вченим Кедбері А., окреслює корпоративне управління як систему керівництва і контролю, що регулює діяльність компаній. Така концепція акцентує увагу на розподілі повноважень між власниками та управлінською командою, механізмах підзвітності та прозорості, що сприяють підвищенню ефективності підприємств. Такий підхід до корпоративного

управління розглядає його не лише як систему механізмів контролю, а й як інструмент досягнення довгострокового розвитку. Однією з ключових функцій корпоративного управління, за Кедбері А., є підтримання балансу між економічними та соціальними цілями, що особливо актуально в умовах глобалізації та зростаючої ролі соціально-відповідального бізнесу [4].

Згідно з визначенням Д. Деніс та Дж. Макконела, корпоративне управління охоплює набір механізмів – як інституційних, так і ринкових, – які сприяють прийняттю менеджерами рішень, спрямованих на максимізацію вартості компанії для її власників. Такий підхід підкреслює важливість взаємодії між менеджментом та акціонерами, а також необхідність створення ефективної системи контролю та мотивації [5].

В дослідженні Шлейфера А. та Вишні Р. підхід до розуміння явища корпоративного управління ґрунтується на його економічній природі, акцентуючи увагу на механізмах, що забезпечують інвесторам гарантії отримання доходу від вкладеного капіталу. Фокус на економічному аспекті корпоративного управління дозволяє розглядати його як інструмент мінімізації агентських конфліктів між власниками та менеджментом, створення прозорої системи звітності та формування дієвих механізмів контролю за прийняттям управлінських рішень. Це особливо важливо в умовах зростаючої ролі корпоративних структур у глобальній економіці, де залучення інвестицій і підтримка довіри з боку стейкхолдерів є вирішальними чинниками конкурентоспроможності [6].

Підхід Дж. Паунда до корпоративного управління акцентує увагу на його сутності як процесу прийняття ефективних рішень. Вчений підкреслює важливість взаємодії між топ-менеджментом, радою директорів та акціонерами, що дозволяє забезпечити узгодженість стратегічних цілей компанії, підвищити прозорість управлінських процесів і зміцнити довіру між усіма зацікавленими сторонами. Такий підхід орієнтований на корпоративну демократизацію, коли управлінські рішення формуються не лише керівництвом, а й за активної участі власників капіталу. Це сприяє підвищенню відповідальності керівників, зниженню ризиків агентських конфліктів та забезпеченню довгострокової стійкості підприємства [7]. На нашу думку, особливо важливим цей підхід є для аграрного бізнесу, де ефективно управління ресурсами, інвестиційна привабливість та адаптивність до змін зовнішнього середовища відіграють ключову роль. Впровадження механізмів колегіального прийняття рішень дозволяє аграрним підприємствам підвищити ефективність корпоративного управління та забезпечити стійкий розвиток.

Баюра Д.О. трактує корпоративне управління як систему організованого формування діяльності акціонерного товариства (корпорації) та взаємодії між акціонерами і іншими зацікавленими сторонами [8]. Такий підхід підкреслює важливість взаємодії між акціонерами та іншими зацікавле-

ними сторонами в процесі прийняття рішень. Залучення усіх зацікавлених осіб у процес прийняття рішень в контексті агропідприємств дозволить оптимізувати ресурси, знижувати ризики та підвищувати ефективність діяльності.

Свтушевський В.А. розглядає корпоративне управління як процеси, що регулюють рух корпоративних прав власником з метою отримання прибутку, управління діяльністю корпоративного підприємства та компенсації витрат через отримання частки майна під час його ліквідації [9]. Такий підхід акцентує увагу на управлінні правами власників та їхній ролі в отриманні прибутку та вказує на важливість чіткої стратегії управління корпоративними правами та активами, а також необхідність впровадження ефективних механізмів для захисту інвестицій та оптимізації витрат.

Задихайло Д.В. визначає корпоративне управління як комплекс правових, економічних та організаційних норм і стандартів, в рамках яких працює підприємство та за допомогою яких формуються відносини між її учасниками [10]. Таке визначення підкреслює комплексний характер корпоративного управління та важливість створення стійкої корпоративної структури, що дозволяє ефективно взаємодіяти між усіма стекхолдерами.

Момот Т.В. трактує корпоративне управління як інтегровану систему внутрішніх і зовнішніх механізмів, спрямовану на оптимізацію корпоративних відносин, забезпечення узгодження інтересів усіх учасників і реалізацію ефективного інвестиційного процесу в акціонерному товаристві для збільшення його капіталізації [11]. Такий підхід передбачає забезпечення гармонії інтересів усіх учасників допомагає збільшити ефективність управлінських рішень, залучити інвестиції та покращити капіталізацію підприємства.

Небава М.І. розглядає корпоративне управління як процеси, через які власник регулює рух своїх корпоративних прав з метою отримання прибутку, управління діяльністю корпоративного підприємства, можливі спекулятивні операції з корпоративними правами та компенсацію витрат через отримання частки майна при ліквідації підприємства [12]. Таке визначення підкреслює стратегічний аспект управління корпоративними правами та прибутковість підприємства.

Спираючись на розробки вітчизняних та закордонних вчених, пропонується визначення поняття корпоративне управління агропідприємством. Отже це система механізмів, норм і процедур, що регулюють взаємодію між власниками, менеджментом, інвесторами та іншими зацікавленими сторонами з метою підвищення ефективності діяльності, забезпечення сталого розвитку та мінімізації ризиків. З урахуванням специфіки аграрного сектору, корпоративне управління в агропідприємствах акцентує увагу на довгостроковій стійкості, адаптації до змін зовнішнього середовища, ефективному використанні земельних, трудових і фінансових ресурсів, а також на впровадженні сучасних технологій і принципів сталого розвитку. Важли-

вими аспектами є забезпечення прозорості, підзвітності та баланс інтересів усіх учасників корпоративних відносин, що сприяє зростанню конкурентоспроможності підприємства та підвищенню його ринкової вартості. Комплексна система корпоративного управління включає інституційні, ринкові

та управлінські механізми, що сприяють прийняттю стратегічних рішень, оптимізації ресурсного потенціалу та створенню сприятливих умов для залучення інвестицій (рис 1).

*Рис. 1. Комплексний механізм корпоративного управління агропідприємством
Джерело: авторська розробка*

Отже, інституційні механізми формують правову та регуляторну базу діяльності підприємства та передбачають дотримання законодавства у сфері корпоративного права, земельних і податкових норм, екологічних стандартів, а також прозорість фінансової звітності. Впровадження корпоративних стандартів, зокрема кодексів поведінки та принципів ESG, сприятиме сталому розвитку агропідприємства. Інститути контролю, включаючи наглядові ради, комітети з аудиту, ризик-менеджменту та антикорупційні заходи, забезпечують прозорість і підзвітність діяльності. Зовнішнє регулювання, співпраця з міжнародними організаціями, державна підтримка та механізми державно-приватного партнерства створюють умови для зміцнення позицій підприємства на ринку.

Ринкові механізми орієнтовані на взаємодію з конкурентним середовищем і фінансовими ринками. Агропідприємства можуть використовувати фондовий ринок для залучення інвестицій через лістинг акцій та випуск корпоративних облігацій.

Конкурентоспроможність, в свою чергу, забезпечується інноваціями у виробництві, диверсифікацією продукції та освоєнням нових ринків. Інвестиційні інструменти, зокрема аграрні розписки, міжнародні гранти, співпраця з інвесторами та венчурними фондами, сприяють фінансовій стабільності. Механізми корпоративного контролю передбачають захист від недружніх поглинань та формування стратегічних альянсів та підтримують довгострокову стійкість бізнесу.

Управлінські механізми забезпечують організаційну ефективність і продуктивність агропідприємства. Організаційна структура управління, розподіл повноважень та вибір моделі управління відіграють беззаперечну роль в оптимізації діяльності, так само як і сучасні підходи до фінансового менеджменту: бюджетування, фінансовий аналіз і використання ERP-систем. Цифровізація та автоматизація діяльності агропідприємства з використанням сучасних технологій підвищують точність

рішень та ефективність використання ресурсів. Ризик-менеджмент охоплює моніторинг, оцінку ризиків та страхування, що дозволяє знизити вплив зовнішніх загроз. Корпоративна соціальна відповідальність, виконання екологічних стандартів і підтримка місцевих громад підвищують репутацію та довіру до підприємства.

Мета комплексного механізму корпоративного управління агропідприємством полягає у створенні стійкої та ефективної системи стратегічного управління підприємством, яка сприяє його довгостроковому розвитку та підвищенню конкурентоспроможності. Впровадження запропонованого механізму забезпечить агропідприємствам:

- оптимізацію ресурсного потенціалу через підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових, людських і технологічних ресурсів;
- формування сприятливого інвестиційного середовища за допомогою залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій для розширення та модернізації підприємства;
- підвищення конкурентоспроможності через впровадження інновацій, стратегічне позиціонування на ринку та розширення ринкової частки;
- стійкість до мінливості зовнішнього середовища через адаптацію до змін законодавства, ринкових тенденцій, економічних криз та екологічних викликів;
- прозорість, підзвітність та ефективне прийняття управлінських рішень.
- сталий розвиток підприємства через впровадження принципів ESG для довгострокового зростання;
- Зниження ризиків та підвищення фінансової стабільності через впровадження систем контролю та моніторингу ризиків, страхування активів, диверсифікація фінансових потоків.

Висновки. За сучасних умов господарювання корпоративне управління в аграрному секторі відіграє ключову роль у забезпеченні стійкості, конкурентоспроможності та інноваційного розвитку підприємств, адже ефективні механізми корпоративного управління сприяють підвищенню рівня відповідальності менеджменту, формуванню прозорих відносин між зацікавленими сторонами, зниженню фінансових ризиків і створенню передумов для довгострокового економічного зростання. Аналіз підходів до корпоративного управління дозволив зробити висновок, що воно не обмежується лише механізмами контролю, а є стратегічним інструментом узгодження економічних та соціальних цілей. Впровадження сучасних принципів корпоративного управління, зокрема прозорості, підзвітності, управління ризиками та корпоративної соціальної відповідальності, є запорукою підвищення ефективності діяльності агропідприємств.

Запропонований комплексний механізм корпоративного управління агропідприємством включає інституційні, ринкові та управлінські складові, що забезпечують стратегічний розвиток

підприємств. Інституційні механізми регулюють правове середовище та корпоративні стандарти, ринкові механізми забезпечують залучення інвестицій і підвищення конкурентоспроможності, а управлінські механізми сприяють організаційній ефективності, цифровізації та управлінню ризиками. Впровадження запропонованого механізму сприятиме оптимізації ресурсного потенціалу, формуванню сприятливого інвестиційного клімату, підвищенню конкурентоспроможності, стійкості до зовнішніх змін, забезпеченню прозорості та ефективності управлінських рішень.

Список використаних джерел

1. Лопатинський Ю. М., Белей С. І., Кобеля З. І. Корпоративне управління сільськогосподарськими підприємствами холдингового типу. *Агроекономіка*. 2023. №14. DOI: 10.32702/2306-6792.2023.14.3.
2. Chekroun D., Shagrin D. Organisational Governance & Corporate Governance. *International Business Law Journal (IBLJ) Revue de Droit des Affaires Internationales*. 2023. № 6. pp. 767-806.
3. Institute for corporate governance. URL: <https://icgprofessorship.org/> (дата звернення 12 грудня 2024 року)
4. Cadbury A. Report on the Financial Aspects of Corporate Governance in the United Kingdom. Professional Publishing Ltd. London. 1992. 90 p. URL: <https://www.ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/cadbury.pdf>. (дата звернення 12 грудня 2024 року)
5. Denis D., McConnell J., International Corporate Governance. *ECGI, Finance Working Paper*, 2003. Vol. 5, URL: <http://www.gobier-nodelaempresa.cl/files/cge/bibli-oteca/acad/D.%20Denis%20y%20J.%20McConnell%20International%20Corporate%20Governance.pdf> (дата звернення 12 грудня 2024 року)
6. Shleifer A.A., Vishny R. Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, 1997. Vol. 52, pp. 737-783
7. Pound, J. Raiders, Targets, and Politics: The History and Future of American Corporate Control. *Journal of Applied Corporate Finance*, 1992. Vol. 5, pp. 6-18. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.1992.tb00222.x>
8. Баюра Д. Корпоративне управління як об'єкт наукового дослідження. Вісник Київського національного університету. 2008. Вип. 4. С. 89-100.
9. Євтушевський В.А., Ковальська К.В., Бутенко Н.В. Стратегія корпоративного управління : монографія. К. : Знання, 2007. 287 с.
10. Задохайло Д., Спасибо-Фатєєва І., Кібенко О., Борисова В. Корпоративне управління : монографія. Х.: Право, 2007. 500 с.
11. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження : монографія. Харків: ХНАМГ, 2006. 380 с.
12. Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання : монографія. К. : Центр навчальної літератури, 2004. 295 с.